

MODDALARNING UCH HOLATINI KUZATISH MAVZUSINI ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA O‘QITISH

R.V.Qosimjonov¹, F.P.G‘anijonova²

¹Qo‘qon DPI Fizika va astronomiya kafedasi katta o‘qituvchisi, ²Qo‘qon DPI Fizika va astronomiya kafedasi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169608>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab darslarini sifat va samaradorligi oshirishga qaratilgan bo‘lib, o‘quvchilarning fanga qiziqtirish va dunyoqarashlarini kengaytirishga qaratilgan. Ushbu maqolada maktablarda tabiiy fan fanidan zamonaviy dars tashkil etish va o‘tkazish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar. FSMU, Assessment, jamoaviy, individual, kompyuter, videoproyektor, ekran, Qiyosiy tahlil, Simptom, Amaliy ko‘nikma.

Аннотация: Данная статья направлена на повышение качества и эффективности школьных уроков, а также направлена на повышение интереса учащихся к науке и расширение их мировоззрения.

В данной статье говорится об организации и проведении уроков современной науки в школах.

Ключевые слова: ФГМУ, Оценка, коллективная, индивидуальная, компьютерная, видеопроектор, экран, Сравнительный анализ, Симптом, Практический навык.

Annotation: This article is aimed at improving the quality and efficiency of school lessons, and is aimed at increasing students' interest in science and broadening their worldviews.

This article is aimed at improving the quality and efficiency of school lessons, and is aimed at increasing students' interest in science and broadening their worldviews.

Key words: FSMU, Assessment, collective, individual, computer, video projector, screen, Comparative analysis, Symptom, Practical skill.

KIRISH.

Tabiiy fanlarning ichida fizika alohida o‘rin egallagani uchun u, barcha tabiiy fanlarning povdevorini tashkil qiladi, deb aytiladi. Chunki fizika barcha tabiiy fanlarning yutuqlariga o‘zining munosib hissasini qo‘shgan va qo‘shib kelmoqda. Bunga misol qilib fizikaviy kimyo, kimyoviy fizika, biofizika, astrofizika, geofizika va boshqa yangi fanlarni ko‘rsatish mumkin. Sir emaski, hozirgi kunda tibbiyotda ham fizikaning o‘rni beqiyosdir, chunki uning hissasi dastlab Rentgen nurlaridan boshlangan bo‘lsa, hozirgi kunda ultratovush va lazerlarning qo‘llanilishi, qolaversa, kompyuter tomografiyasi orqali davom etmoqda. Shuningdek, insoniyatni energetik inqirozdan qutqarishda ham, fizika atom va yadro energiyalaridan foydalanishni kashf etishi orqali o‘zining munosib hissasini qo‘shmoqda va qo‘shadi.

I.Darsning maqsadi:

O‘quvchilarga “Moddalarning uch holatini kuzatish” mavzusi haqida to‘liq ma’lumot berish.

Tarbiyaviy maqsad:

O‘quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, millatlararo hurmat, o‘zaro hamkorlik, milliy g‘urur o‘zligini anglash hamda vatanparvarlik ruhida tarbiya berish.

Rivojlantiruvchi maqsad:

O'quvchilarda kommunikativlikni o'stirish, o'z fikrini to'g'ri va aniq bayon qilish, voqea-hodisalarni chuqur o'ylagan holda tushunish, atrofga va o'z ichki dunyosiga yangicha qarashga o'rgatish. O'quvchilarning yangi mavzu'dan olgan ilmiy salohiyatlarini yanada rivojlantirish.

II. Dars tavsifi:

1. **Dars uslubi:** Ko'rgazmali
2. **Dars usuli:** "FSMU", "Assesment"
3. **Dars turi:** Yangi bilimlar beruvchi
4. **Dars shakli:** Jamoaviy va individual

III. Dars didaktikasi:

1. **Dars jihozi:** Darslik, tarqatma materiallar, o'quv qurollari.
2. **Texnik vositalar:** kompyuter, videoproyektor, ekran.

IV. Darsning blok sxemasi.

V. Darsning shiori: Bilim baxt keltirar - ilm taxt. (Hikmatlar durdonasidan).

VI. Darsning borishi:

Tashkiliy qism

- a) Psixologik iqlim yaratish (salomlashish, o'quvchilarning darsga tayyorgarligini baholash, davomat, ob- havo, sanani aniqlash)
- b) Darsning mavzusini va maqsadini e'lon qilish.
- c) "Oltin qoidalar"ni va texnika xavfsizligi qoidalarni eslatib o'tish.
- e) Yangi mavzu'ni innovatsion texnologiyalar yordamida bayon qilish.
- f) Darsga yakun yasash.

VII. O'tilgan mavzu bo'yicha o'quvchilarni baholash.

O'tgan darsni takrorlash:

O'tgan dars bo'yicha uyga vazifa tekshiriladi. Uyga vazifa sifatida mavzu oxiridagi savollarga javob yozib kelish berilgan edi. O'quvchilarning daftarlari ko'rib chiqiladi.

O'tgan darsni takrorlash uchun "FSMU" qo'llaniladi. "FSMU"ni to'ldirish qoidasi o'quvchilarga tushuntiriladi. 1-jadval o'quvchilarga tarqatma material sifatida tarqatiladi va uni to'ldirish uchun vaqt ajratiladi.

1- jadval. O'tgan darsni takrorlash uchun "FSMU" texnologiyasi.

№	Darsning bosqichlari	Vaqti (daqiqqa)
1.	Tashkiliy qism	2
2.	O'tgan darsni "FSMU" texnologiyasi yordamida takrorlash va baholash.	10
3.	Yangi mavzuni innovatsion texnologiyalar yordamida bayon qilish.	25
4.	"Assesment" texnologiyasi yordamida yangi mavzuni mustahkamlash.	10
5.	Dars yakuni 1. O'quvchilarni baholash. 2. Uyga vazifa berish.	3

Bosqich	Tabiatda moddalar necha holatda bo'ladi?
(F) Fikringizni bayon eting	

(S) Fikringiz bayoniga sabab ko'rsating	
(M) Ko'rsatgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring	
(U) Fikringizni umumlashtiring	

1-jadvalni to'ldirish uchun belgilangan vaqt tugagach o'quvchilarning bajargan ishlari - tarqatma material yig'ib olinadi va ularning ishlari ko'rib chiqiladi hamda tahlil etiladi. Tahlil etish jarayonida o'quvchilarning faol ishtirok etishlariga zamin yaratiladi. Buning uchun tahlil o'qituvchi va o'quvchilar orasida muloqot shaklida olib boriladi. "FSMU" ni to'g'ri to'ldirgan va tahlil jarayonida faol qatnashgan o'quvchilar baholanadi.

Yangi mavzuning bayoni:

MODDALARNING UCH HOLATINI KUZATISH

Tabiatda moddalarning qattiq, suyuq va gaz holatlarini tajribada kuzatamiz.

Qattiq jism ma'lum bir shakl va hajmga ega bo'ladi. Qattiq jismlardagi zarralar moddaning boshqa holatlariga qaraganda bir-biriga juda yaqin joylashgan. Qattiq jismlar zarralari turgan joyida faqat tebranma harakat qiladi. Shu bois bu zarralar jismni tark etmaydi. Qattiq jismlarga parta, qalam, ruchka va hokazolar misol bo'ladi. Ularning barchasi o'z shakliga ega. Qattiq jismlarga parta, qalam, ruchka va hokazolar misol bo'ladi. Ularning barchasi o'z shakliga ega.

Ba'zi qattiq jismlar tashqi kuch ta'sirida o'z shaklini o'zgartiradi. Masalan, plastilin, xamir, loy va hokazolar. Kundalik turmushimizda qattiq jismlardan yasalgan ko'plab oshxona jihoz va anjomlaridan foydalanamiz. Masalan, qozon, choynak, piyola, kosa, qoshiq kabilar. Bu buyumlar issiqlikda ham o'zining shaklini va hajmini o'zgartirmaydi.

Gazlar rangsiz bo'ladi. Shuning uchun biz ularni ko'ra olmaymiz. Ammo tez harakatlanib ketayotgan avtomobilda shamol esayotganini, ya'ni atrofimizda havo borligini his qilamiz.

Gaz xususiy shakl va hajmga ega emas.

Uning hajmini o'zgartirish juda oson. Masalan, shprisning uchini barmoq bilan yopib, porshenini bossak, uning ichidagi havo hajmi sezilarli darajada kamayadi. Gaz o'zi turgan idishning hajmini butunlay egallaydi. Gaz zarralari orasidagi masofa juda katta, shu bois gazni siqish mumkin.

Suyuqlik biror idishga quyilsa, o'sha idish shaklini egallaydi. Suyuqlik o'z xususiy hajmiga ega. Shuning uchun suyuqlikni siqish qiyin. Suyuqliklar bir-biriga yaqin joylashgan juda kichik zarralardan iborat, lekin ular qattiq moddalar kabi zich emas. Moddaning zarralari qattiq jismga qaraganda ko'proq harakatlanadi.

Suv butun dunyo okeanlarida mavjud bo‘lgan suyuqlikdir. Ammo u tabiatda qattiq modda holatida ham uchraydi. Masalan, sovuq kundagi qor yoki Shimoliy qutbdagi doimiy muz kabi.

Bizning tanamiz juda ko‘p qattiq moddalardan iborat, ammo ichimizdagi asosiy suyuqliklardan biri qondir. Har bir odamda o‘rtacha taxminan 5 litr qon mavjud.

Barcha suyuqliklarning tarkibini suv tashkil qilavermaydi. Masalan, neft va simob tarkibida suv yo‘q, lekin ular suyuqliklardir. Sirtini namlash uchun suyuqlik suv bo‘lishi shart emas. Masalan, qog‘oz qopdagi yog‘li qovurilgan ovqat qog‘ozni namlaydi.

Qum va kukunlar idishning shaklini oladi, lekin ular suyuqlik emas. Masalan, qopchalarga qum va kukunni solsangiz, ular qop shaklini oladi. Agar ularni qopdan to‘kib tashlasangiz, suyuqlik kabi oqadi. Lekin har bir qum va kukun zarrasi – qattiq modda.

Qattiq holat	Suyuq holat	Gaz holat
Aniq shakl va hajmga ega	Aniq shakli yo‘q, har qanday idishning shaklini oladi	Aniq shaklga va hajmga ega emas
Siqib bo‘lmaydi	Kichik darajada siqish mumkin	Siqish mumkin
Zarralari zich joylashgan	Qattiq jismlarga nisbatan zarralari orasida masofa mavjud	Zarralari bir-biridan juda uzoq masofada joylashgan

O‘tilgan mavzuni mustahkamlash.

O‘tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida “Assesment” metodi qo‘llaniladi. O‘quvchilarga tarqatma material (2-jadval) beriladi uni to‘ldirish qoidasi tushuntiriladi.

2- jadval. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash uchun “Assesment”.

Test Qum va kukunlar qanday modda turiga kiradi? A) Gaz B) Qattiq C) Suyuq D) Qattiq va suyuq	Qiyosiy tahlil Suyuq moddalarga qiyosiy tahlil eting?
Simptom Gaz moddalarga ta’rif bering?	Amaliy ko‘nikma Qattiq moddalarga misollar keltiring?

O‘qituvchining yechimi.

1. Test bo‘yicha to‘g‘ri javob:

A) Qattiq

2. Tushuncha tahlili bo‘yicha to‘g‘ri javob:

Gaz moddalari xususiy shakl va hajmga ega bo‘lmaydi va ular rangsiz bo‘ladi.

3. Qiyosiy tahlil bo‘yicha to‘g‘ri javob:

Suyuqliklar o‘z xususiy hajmiga ega. Suyuqlik biror idishga quyilsa, o‘sha idish shaklini egallaydi.

Suyuqliklar o'z xususiy hajmiga ega bo'lgani uchun uni gaz moddalariga o'xshab siqish imkonsiz. Suyuqliklar bir-biriga yaqin joylashgan juda kichik zarralardan iborat, lekin ular qattiq moddalar kabi zich emas. Moddaning zarralari qattiq jismga qaraganda ko'proq harakatlanadi.

4. Amaliy ko'nikma bo'yicha to'g'ri javob:

Qattiq jismlarga parta, qalam, ruchka va hokazolar misol bo'ladi. Ularning barchasi o'z shakliga ega.

Yakunlash.

O'qituvchi o'quvchilarni "Assesment" texnologiyasini qay darajada to'g'ri va to'liq to'ldirganliklariga qarab baholaydi. Keyingi darslarda yanada faol bo'lishlarini ta'kidlaydi. Darsda faol qatnashgan o'quvchilar baholanadi.

Uyga vazifa berish.

Yangi mavzuni o'qib kelish, mavzu yuzasidan test tuzish.

Huddi shu kabi boshqa mavzularni ham yangi zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida tashkil qilish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.M.Djoraev, B.Sattorova. Fizika va astronomiya o'qitish nazariyasi va metodikasi/ Toshkent. – 2015.

2. Z. B. Sangirova, K. T. Suyarov, M.T.Umaraliyeva, S. G'. Xasanova, D.T.Hasanova, M.K.Yuldasheva. 6-sinf Tabiiy fan darslik. Toshkent – 2022.

3. N.Sh. Turdiyev 6-sinf Fizika darslik Niso-Poligraf. Toshkent-2019.